

П. Л. Понятовський

СУЧАСНА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ РАНЬОГО РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Authors' informationПонятовський П. Л. <https://orcid.org/0000-0002-0047-6928>

Summary. Poniatovskyi P. L. **MODERN SURGICAL TACTICS OF THE OPERATIVE TREATMENT OF EARLY BREAST CANCER.** - *The Department of Oncology, Bogomolets National Medical University Kyiv. – e-mail: vesnikstom@ukr.net*

Relevance Breast cancer is the most common cause of morbidity and mortality in the structure of all types of malignant neoplasms both in the world and among Ukrainian women. Every tenth woman in Ukraine suffers from this disease, the prevalence of cancer in Ukraine has a pronounced territorial character with a predominance of morbidity in the population of the southeastern region, which is marked by the highest level of environmental pollution with carcinogenic substances due to the developed industry and agriculture. Therefore, the problems of early diagnosis, treatment and prevention in patients with breast cancer are of particular relevance. **Purpose:** to review scientific, theoretical and historical studies on surgical intervention in patients with early breast cancer. **Material and methods.** The review of the leading studies was based on the identification and analysis of scientific publications in the search engine for biomedical research PubMed, Web of Science, Scopus, as well as in the free access Google Scholar, dedicated to the problem under study. In the course of developing the material, methods of generalization, systematic and comparative analysis of the problems of surgical intervention in patients with early breast cancer were applied. **Study results:** Data analysis showed that the recurrence rate of early breast cancer is lower with organ-preserving surgeries in combination with adjuvant radiation therapy. Current clinical studies are considering the possibility of abandoning radiation therapy after organ-sparing surgery in early-stage breast cancer. Understanding the characteristics of the tumor process will allow for personalized treatment of patients with early breast cancer, reduce the frequency of local recurrence of the disease and avoid unreasonable complications of treatment. It has also been found that in recent years there has been a revision of the strategy for the surgical treatment of breast cancer towards aesthetic surgery. **Conclusion.** A review of scientific, theoretical and historical studies on surgery in patients with early breast cancer suggests that surgical treatment of cancer has changed significantly over the years. Initially, treatment involved major surgery with prolonged hospitalization, but now it is mostly performed as an outpatient procedure with rapid recovery. Breast conservation surgery is gradually being confirmed as a safe alternative to radical mastectomy for patients with early-stage breast cancer. Modern breast cancer treatment is increasingly personalized from a surgical point of view, but is based on a multidisciplinary approach.

Key words: breast cancer, early cancer, surgery, morbidity, surgical treatment, organ-preserving surgery, mastectomy, lumpectomy, mammography screening, carcinoma in situ.

Реферат. Понятовський П. Л. **СУЧАСНА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ РАНЬОГО РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ.** **Актуальність.** Рак грудної залози є найбільш поширеною причиною захворюваності та смертності у структурі усіх видів злоякісних новоутворень як в світі, так і серед українських жінок. Кожна десята жінка в Україні страждає даним недугом, розповсюдженість раку

в Україні має виражений територіальний характер з переважанням захворюваності населення південно-східного регіону, який відзначається найвищим рівнем забруднення довкілля канцерогенними речовинами за рахунок розвинутої промисловості та сільського господарства. Тому, проблеми ранньої діагностики, лікування та профілактики у хворих на рак грудної залози набувають особливої актуальності. **Мета роботи.** Здійснити огляд науково-теоретичних та історичних аспектів досліджень щодо оперативного втручання у хворих на ранній рак грудної залози. **Матеріал і методи.** Огляд провідних досліджень базувався на виявленні й аналізі наукових публікацій у пошуковій системі з біомедичних досліджень PubMed, Web of Science, Scopus, а також у вільному доступі Google Scholar, присвячених досліджуваній проблемі. У ході напрацювання матеріалу було застосовано методи узагальнення, системного і порівняльного аналізу щодо проблем оперативного втручання у хворих на ранній рак грудної залози. **Результати дослідження:** Аналіз даних показав, що частота рецидивів раннього раку молочної залози нижча при операціях збереження органів у поєднанні з ад'ювантною променевою терапією. Поточні клінічні дослідження розглядають можливість відмови від променевої терапії після операції зі збереження органів при ранній стадії раку молочної залози. Розуміння характеристик пухлинного процесу дозволить персоналізувати лікування пацієток із раннім раком молочної залози, зменшити частоту локальних рецидивів захворювання та уникнути необґрунтованих ускладнень лікування. Також було виявлено, що останніми роками відбувся перегляд стратегії хірургічного лікування раку молочної залози в напрямку естетичної хірургії. **Висновок.** Проведений огляд науково-теоретичних та історичних досліджень щодо оперативного втручання у хворих на ранній рак грудної залози дає можливість стверджувати що хірургічне лікування раку з роками суттєво змінилося. Спочатку лікування передбачало серйозну операцію з тривалою госпіталізацією, але зараз це здебільшого проводиться як амбулаторна процедура зі швидким відновленням. Хірургія збереження молочної залози поступово підтверджується як безпечна альтернатива радикальній мастектомії для пацієнтів із ранньою стадією раку молочної залози. Сучасне лікування раку молочної залози дедалі більше персоналізоване з хірургічної точки зору, але базується на мультидисциплінарному підході.

Ключові слова: рак грудної залози, ранній рак, оперативне втручання, захворюваність, хірургічне лікування, органозберігаюча хірургія, мастектомія, лампектомія, мамографічний скринінг, карцинома in situ.

Актуальність. Рак грудної залози стає найпоширенішим злоякісним захворюванням серед жінок у світі і є найбільшою причиною смертності у структурі усіх видів злоякісних новоутворень. У деяких країнах Африки, Азії та Японії він зустрічається не так часто у порівнянні із економічно розвиненими країнами Західної Європи і США, де це захворювання посідає друге місце в загальній структурі. У США захворюваність і смертність в останні роки становили відповідно 268 670 та 62 330. У Великій Британії захворюваність становить близько 55 200, з приблизно 11 400 смертями від раку молочної залози. Рівень захворюваності вищий у західних країнах, але вищий рівень смертності в менш розвинених країнах [23, 49, 50].

В Україні рак грудної залози діагностують близько 14-16 тисяч нових випадків раку молочної залози (здебільшого у жінок, але хворіють і чоловіки), причому значна частина випадків виявляється на пізніх стадіях (III-IV), хоча рак грудей на ранніх етапах є виліковним у 95% випадків. МОЗ та Центр громадського здоров'я акцентують увагу на важливості регулярних обстежень, самообстеження та модифікації способу життя (відмова від куріння та алкоголю, фізична активність) для зниження ризиків. Розповсюдженість цього захворювання має виражений територіальний характер з переважанням у населення південно-східного регіону, який відзначається найвищим рівнем забруднення довкілля канцерогенними речовинами за рахунок розвинутої промисловості та сільського господарства[1, 2, 3, 29].

Оприлюднені результати досліджень авторів Ferlay J. et al, та World Health Organization доводять, що рак грудної залози є найпоширенішим видом раку серед жінок — 1,67 мільйона нових випадків у світі, а за останні 15 років рак був третьою причиною смерті у світі, за цифрами якого стоять жінки і чоловіки зі своїм життям, дітьми та сім'ями,

страхом та емоціями [11, 49].

Рак грудної залози впливає як на професійну, соціальну та інтимну сторони життя жінки. Пацієнтки мають страх щодо власного соціального статусу, негативного відчуття привабливості та жіночності, погіршення сімейних відносин тощо.

Kim M.K. et al.; Przedzdiecki A. et al., у своїх дослідженнях описують, що жінки з раком молочної залози, які проходять лікування, під час опитування відмічали підвищену тривожність, страх, невпевненість у інтимних стосунках, говорили про виникнення дисонансу між ними та їхнім образом тіла, зазначали, що їх думки супроводжуються втратою почуття жіночності, материнства, сексуальності та посиленням психоемоційним станом [26, 38].

Автори Palmer S.C., et al., у своїх дослідженнях надають практичні рекомендації для хірургів з метою запобігання виникненню незадоволених потреб після оперативного втручання, мають контролювати фізичні та психологічні симптоми у пацієнтів під час процедури лікування [35].

У своїх працях Page A.E., Adler N.E., описують стан у жінок хворих на рак, зазначаючи втому, стрес, невпевненість, тривожність про відсутність інформації щодо свого клінічного стану та страх про те, що може статися під час і після оперативного втручання. За спостереженнями авторів, у пацієнток гірша психосоціальна адаптація, низький рівень якості життя, присутня тривога та депресія які корелюють з вищими незадоволеними потребами. А загрозливий стан для життя або інвалідності спричиняє виникнення постійного страху, психоемоційних станів і розладів [34].

Всі ці аспекти не завжди враховуються хірургами при оперативному втручанні хворих на рак грудної залози, тому діагностика і лікування має бути спрямовані на збереження життя, збільшення його тривалості, забезпечення якості життя жінкам та психологічного комфорту.

Мета роботи. Здійснити огляд науково-теоретичних та історичних аспектів досліджень щодо оперативного втручання у хворих на ранній рак грудної залози.

Матеріал і методи. Огляд провідних досліджень базувався на виявленні й аналізі наукових публікацій у пошуковій системі з біомедичних досліджень PubMed, Web of Science, Scopus, а також у вільному доступі Google Scholar, присвячених досліджуваній проблемі. У ході напрацювання матеріалу було застосовано методи узагальнення, системного і порівняльного аналізу щодо проблем оперативного втручання у хворих на ранній рак грудної залози.

Результати дослідження. Кожна десята жінка в Україні страждає даним недугом, розповсюдженість раку грудної залози в Україні має виражений територіальний характер з переважанням захворюваності населення південно-східного регіону, який відзначається найвищим рівнем забруднення довкілля канцерогенними речовинами за рахунок розвиненої промисловості та сільського господарства. Рання діагностика є одним із перспективних напрямків у боротьбі подолання форм раку молочної залози. Активний мамографічний скринінг було впроваджено в багатьох країнах, що призвело до значного виявлення випадків раннього раку молочної залози (неінвазивного та інвазивного раку I стадії), що призвело до зміни підходів до діагностування та лікування цієї патології [1, 2, 3, 29].

Зокрема, Abrahamsson L., Humphreys K., наголошують, що в останні роки під час гістологічного дослідження хірургічного матеріалу на тлі мастопатії частіше почали виявляти на ранніх стадіях рак (карцинома *in situ*). Згідно із системою TNM, carcinoma *in situ* (CIS) належить до ранньої стадії раку грудної залози. Мінімальний розмір та обмежене поширення пухлини свідчить про необхідність мікроскопічного дослідження для виявлення початкової стадії раннього раку та його подальшого лікування [4].

Barnes, N.L.P. et al., стверджують, що карцинома *in situ* (CIS) — це преінвазивна форма раку молочної залози, при якій ракові клітини не проникають у протокову базальну мембрану. Тому це вважається ранньою стадією раку, на якій він незалежно від розміру ураження CIS не здатний поширюватися [6, 42].

Lamb, L.R. et al.; Venkatesh, S.L. et al., описують співвідношення розміру пухлини до грудей і можливість провести оперативне втручання з їх збереження. У CIS часто відокремлюються осередки від первинного ураження, що підкреслює важливість ретельного видалення ураженої тканини молочної залози. Відповідно до рекомендацій щодо лікування, ураження CIS слід видалити з краєм резекції що найменше 2 мм.

Коли ураження CIS є обширним, мультицентричним або співвідношення об'єму пухлини до молочної залози високим то мастектомія є обов'язковою [28, 45].

Хірургічний метод лікування досі залишається найбільш вагомим компонентом у комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози. Еволюція хірургічного лікування раку грудної залози має більш ніж столітню історію й пройшла складний шлях від перших локальних операцій до сучасних оперативних втручань. Кілька тисяч років до н.е. у папірусі Edwin Smith Papyrus було представлено вісім випадків пухлин молочної залози та виразок, які рекомендують локально припікати розпеченим металевим наконечником. Першим, хто видалив лімфатичні вузли разом із грудною залозою, був італійський хірург Marco Aurelio Severino (1580—1656). Французький хірург Le Dran Henri François (1757) вказував на здатність раку молочної залози поширюватися лімфатичними протоками. У 1867 році С. Моор на засіданні Королівського товариства медицини та хірургії у Лондоні вперше представив новий підхід до хірургії раку молочної залози: видалення всієї залози разом із пахвовими лімфатичними вузлами, що стало кроком до радикального лікування. Поступово ці ідеї стали поширеними, і техніка видалення пахвових лімфатичних вузлів була вдосконалена. У 1875 році німецький хірург Richard von Volkmann запропонував видалити молочну залозу з фасцією великого грудного м'яза та лімфатичних вузлів. У 1889 році американські хірурги W. Holsted и W. Meyer опублікували результати успішного хірургічного лікування видалення грудей разом із грудними м'язами та жирової тканини пахвової області з лімфатичними вузлами. [20, 21, 25, 30, 32, 37].

Urban J.A., у своєму доробку наголошує, що запропонована W. Holsted концепція базувалася на припущенні, що рак молочної залози поширюється через лімфатичні судини до регіональних лімфатичних вузлів, а потім на віддалені органи. Були створені варіанти оперативних втручань, у яких ретростернальні лімфатичні вузли видалялися в одному блоці з реберним хрящем і міжреберними м'язами, надключичними лімфатичними вузлами, підлопатковими, круглими та зубчастими м'язами [43].

У своїй статті С. D. Naagensen та А. P. Stout описують косметичний результат операцій, якій був для жінок депресивним, а саме: видалення грудних м'язів призвело до різкої деформації грудної клітки, розвитку плекситу та порушення функцій кисті на боці втручання, часто виникало набрякання верхньої кінцівки, і формування «крилоподібної лопатки» яка випирала від спини через слабкість м'язів. Автори стверджували, що , аналіз досвіду радикальної мастектомії за W. Holsted дозволив критично оцінити рівень локальних рецидивів раку молочної залози та ураження лімфатичних вузлів як факторів несприятливого прогнозу [20].

У праці Gilbert H.F., наголошує, що цей досвід став поштовхом до використання допоміжних методів лікування раку молочної залози: променевою терапією. Променева терапія, як найефективніший метод ад'ювантного лікування того часу, почала регулярно застосовуватися, спочатку як варіант лікування рецидиву, потім як альтернатива мастектомії, і лише в 1940-х роках як додаток до мастектомії [17].

у 1948 г. D. Patey и W. Dyson запропонували власну версію мастектомії, яка передбачала збереження великого грудного м'яза та видалення малого грудного м'яза. Довгострокові результати були порівнянні з результатами операцій W. Holsted. Переваги «модифікованої мастектомії», за словами авторів, полягали у кращому загоєнні ран, невеликій кількості післяопераційних ускладнень та кращих косметичних і функціональних результатах [37].

Подальшим продовженням розробки методів зменшення травматизму мастектомії були праці Н. Auchincloss (1963) и J.L. Madden (1965), які пропонували зберігати обидва грудні м'язи. У цій модифікації лімфатичні вузли мали бути видалені до рівня медіального краю малого грудного м'яза (рівень I-II згідно з Berg). Лімфатичні вузли медіальні відносно малого грудного м'яза (рівень III згідно з Berg) вважалося доцільним видаляти лише за наявності ознак пошкодження [30].

На думку Inglebi H., Gershon C.J., впровадження мамографії та ультразвуку у 60-70-х роках двадцятого століття суттєво вплинуло на покращення оперативного та хірургічного лікування раку молочної залози. Нові методи того часу дозволили виявляти більше пацієнтів з ранніми стадіями раку, що дозволило онкологам і хірургам формувати точку

зору щодо можливості збереження більшої частини молочної залози [22].

У дослідженнях Veronesi U., Volterrani F., Luini A. et al., описується квадрантектomia — операція із збереження органів, де відступаючи на 2-3 см від меж пухлини з видалення шкіри над нею, а з променевого розрізу було видалено сектор молочної залози з грудною фасцією, малим грудним м'язом і пахвовою лімфатичною дисекцією трьох рівнів.[47].

На підтримку цієї методики оперативного втручання Fisher B., et al., запропонували видалити пухлину молочної залози, відступаючи від її меж на 1 см від дугоподібного або поперечного розрізу без видалення шкіри, фасції та м'язів. Передумовою для такої операції – лампектомії – було гістологічне підтвердження «негативні межі» рани та лімфодисекції 1-го і 2-го рівнів, виконане з окремого розрізу. За наявності «негативної межі», променевою терапією, цей варіант лікування був визнаний безпечним для ранньої стадії раку молочної залози [14].

У 1990 році авторами Veronesi U., Banfi A., Salvadori B., було опубліковано дані рандомізованого дослідження, яке порівнювало пацієнтів, що перенесли лампектомію та квадрантектomia, з променевою терапією пухлин до 2,5 см у діаметрі. Ризик локального рецидиву після лампектомії був майже втричі вищим, ніж після квадрантектomia від 7,0% до 2,2%. Частота віддалених метастазів і загальне виживання були подібними в цих групах [46].

Хірургом Giuliano A.E., et al., та його колегами у 1994 році був запропонований метод, який складався з фарбування та біопсії сторожового лімфатичного вузла. Це мінімізувало необґрунтовану лімфаденектомію та ускладнення. Лампектомія у поєднанні з біопсією сторожового лімфатичного вузла та променевою терапією стала стандартом у лікуванні раннього раку молочної залози, яку за потреби доповнюють системним лікуванням: гормональною терапією, хіміотерапією та таргетною терапією. [18].

Таким чином, до кінця двадцятого століття в онкомамології з'явилася тенденція до збільшення впровадження органозберігаючих методів хірургічного лікування пацієнток з раннім раком молочної залози I-II стадій (T1N0M0 і T2N0M0). Відмова від агресивних хірургічних тактик, сформованих протягом кількох десятиліть, пояснюється такими причинами: створення ефективного поєднання хірургічного втручання з променевою терапією та хіміотерапією; перегляд клінічної та біологічної концепції процесу пухлини.

До того ж Syed B.M., et al., підтверджують, що вивчення біологічних характеристик пухлини та її статусу рецепторів призводить до індивідуалізації медикаментозної терапії та появи таргетного лікування [40].

Skandarajah A.R., et al., зазначають, що невеликі розміри первинної пухлини сприяло активному впровадженню органозберігаючого лікування і необхідності розробки стандартів локального лікування та переоцінки ролі променевої терапії [39].

Gwark S., et al., наголошують, що невід'ємною частиною протиракового лікування є радіаційний компонент, але для запобігання помилкам у лікуванні необхідно детальне вивчення опромінення тканин молочної залози, оцінка частоти локальних рецидивів і віддалених метастазів [19].

Manirakiza A., et al., стверджують, що існують різні методи опромінення молочної залози, а також області регіональних метастазів, коли потрібно обговорювати показання для променевої терапії, аналізувати погляди на об'єм опромінюваної тканини для мінімізації ускладнень, порівнювати нові і старі методи з включенням променевого компонента, що може сприяти індивідуалізації цього підходу в майбутньому. [31].

У своїх дослідженнях Mignot F, et al., Palumbo I, et al., наголошують, що загальноприйнятим стандартом у ранній хірургії при раку молочної залози є хірургія збереження органів, а потім зовнішня променева терапія (ESWL). Променева терапія є обов'язковим компонентом органозберігаючого лікування у половини жінок (50,3%). Частка пацієнток, які отримували променевою терапію після радикальної мастектомії, значно зменшилася — з 14,6% до 4,5%. Ад'ювантна медикаментозна терапія при лікуванні раку молочної залози почала застосовуватися у переважній більшості пацієнток (86,7%). Частка жінок, які отримували ендокринну терапію покращили показники з 20,7% до 44,3%. Пацієнтки, які отримували хіміотерапію покращили статистику даних з 2,6 до 13,6%. Хворі, при отриманні хемогормональної терапії, мали результати покращення з 8,4 до 28,8%, при кореляції $p < 0,05$ [33, 36].

Wang X., et al., у своїх працях наголошують, що зменшення розміру пухлини після

хімієтерапії раку молочної залози також сприяє хірургії з збереження органів, не впливаючи на частоту локального рецидиву та показники загального, без рецидивного виживання. Адже основним принципом при проведенні хірургії із збереження органів є відсутність пухлинних клітин на краях резекції, що має мінімізувати ризик рецидиву раку молочної залози [48].

Хірурги і онкологи Franceschini G., et al., проводячи оперативне втручання у хворих на рак грудної залози, активно запозичують різні «техніки» пластичної хірургії. Онкопластичні операції є менш травматичними та тривалими у порівнянні з реконструктивними пластичними, але в більшості випадків вони потребують додаткової променевої терапії. При плануванні онкопластичної хірургії необхідно враховувати ті ж критерії, й ретельно оцінювати розмір і локалізацію пухлини відповідно до варіанту заміни дефекту [15, 16].

Toth V.A., Lappert P. зазначають, що розвиток хірургії при раку молочної залози був удосконаленням технік мастектомії у поєднанні з реконструкцією молочної залози, що зберігає шкіру, яка передбачає відновлення як форми, так і контурів органу, максимально близьких до передопераційного рівня. Ендоскопічна шкірозберігаюча мастектомія з реконструктивною пластичною хірургією є сучасним варіантом хірургічного лікування раннього раку молочної залози, що забезпечує онкологічну безпеку та відмінні естетичні результати. Відновлення грудей може проводитися за рахунок власних тканин пацієнта (м'язовошкірих і м'язових клаптів), ендопротезування або їх комбінації [41].

Подальше зростання доступності сучасних методів інструментальної діагностики, покращення програм скринінгу та ранньої діагностики призвели до виявлення пацієнок із ранніми локалізованими формами раку молочної залози. Це природно збільшило кількість осіб, які проходять різні варіанти операцій із збереження органів.

Висновки. Проведений огляд науково-теоретичних та історичних аспектів досліджень щодо оперативного втручання у хворих на ранній рак грудної залози дає можливість стверджувати, що хірургічне лікування раку з роками суттєво змінилося. Спочатку лікування передбачало серйозну операцію з тривалою госпіталізацією, але зараз це здебільшого проводиться як амбулаторна процедура з швидким відновленням. Завдяки добре спланованим ретроспективним і контрольованим проспективним дослідженням, рекомендації постійно змінюються. Сучасні скринінгові та діагностичні програми дозволяють діагностувати рак молочної залози на ранній стадії захворювання, тим самим уникаючи мастектомії. Хірургія збереження молочної залози поступово підтверджується як безпечна альтернатива радикальній мастектомії для пацієнтів із ранньою стадією раку молочної залози. Також було виявлено, Впровадження «онкопластичних технік», які поєднують концепції онкологічної та пластичної хірургії молочної залози, досягають мети дозволити більш масштабні ексцизії, покращуючи естетичні результати які максимально продовжують якісне та соціально активне життя більшості пацієнтів. Сучасне лікування раку молочної залози дедалі більше персоналізоване з хірургічної точки зору, але базується на мультидисциплінарному підході. Таким чином, проведений огляд ілюструє, як лікування раку молочної залози змінювалося в історичній ретроспективі, що призвело до зміни нинішніх стандартів, котрі базуються на високоякісних наукових дослідженнях та практичних оперативних методів при їх запровадженні.

Література/References:

1. Міністерство охорони здоров'я України [Електронний ресурс]. (In Ukrainian). [Ministry of Health of Ukraine]: https://linktr.ee/МОН_Ukraine
2. Центр громадського здоров'я МОЗ України [Електронний ресурс].: (In Ukrainian). [Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine] <https://phc.org.ua/>
3. Федоренко З.П., Гайсенко А.В., Гулак Л.О.и др. Під ред. І.Б. Щепотіна. Рак в Україні, 2010–2011. Бюлетень Національного канцер-реєстру. 2012;13:116. Київ (In Ukrainian). [Fedorenko Z.P., Haisenko A.V., Hulak L.O.y dr. Pid red. I.B. Shchepotina. Cancer in Ukraine, 2010-2011. Bulletin of the National Chancellor Register. 2012; 13: 116. Kyiv]
4. Abrahamsson L., Humphreys K. A statistical model of breast cancer tumour growth with estimation of screening sensitivity as a function of mammographic density. Stat Methods Med Res 2013. 9. DOI: 10.1177/0962280213492843 .

5. Anderson B., Masetti R., Silverstein M. Oncoplastic approaches to partial mastectomy: An overview of volume displacement techniques. *The Lancet Oncology*. 2005, 6;3:P. 145–157.
6. Barnes N.L.P. Ooi J.L. Yarnold J.R. Ductal carcinoma in situ of the breast *BMJ*. 2012; 344:e797
7. Buchholz T.A., Somerfield M.R., Griggs J.J. et al. Margins for breast-conserving surgery with whole-breast irradiation in stage I and II invasive breast cancer: American Society of Clinical Oncology endorsement of the Society of Surgical Oncology. *Journal of Clinical Oncology*. 2014, 32;14:1502–1506.
8. DeVaux R.S., Herschkowitz J.I. Beyond D.N.A: the Role of Epigenetics in the Premalignant Progression of Breast Cancer. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2018; 23(4):223-235. DOI: 10.1007/s10911-018-9414-2.
9. Digesù C., Deodato F., Macchia G., Cilla S., Pieri M., Zamagni A., Farioli A., Buwenge M., Ferrandina G., Morganti A.G. Hypo fractionated radiotherapy after conservative surgery may increase low-intermediate grade late fibrosis in breast cancer patients. *Breast Cancer (Dove Med Press)*. 2018;10:143-151.
10. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group. Effects of radiotherapy and surgery in early breast cancer. An overview of the randomized trials. *N. Engl. J. Med*. 1995, 333; 22:1444–1455. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7477144/>
11. Ferlay J et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN. *Int J Cancer*. 2015;136(5):E359–86 DOI: 10.1002/ijc.29210
12. Fisher B., Anderson S., Bryant J., Margolese R.G., Deutsch M., Fisher E.R., Jeong J.H., Wolmark N. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. *N Engl J Med*. 2002; 347(16):1233-41. DOI: 10.1056/NEJMoa022152.
13. Fisher B., Dignam J., Wolmark N. [et al.]. Lumpectomy and radiation therapy for the treatment of intraductal breast cancer: findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-17. *J. Clin. Oncol*. 1998;2: 441–452
14. Fisher B., Fisher E.R. Transmigration of lymph node by tumor cells. *Science*. 1966;727: 1397–1398.
15. Franceschini G. Commentary: A lymph node mediastinal foreign body reaction mimicking nodal metastasis: a case series. *Front Med (Lausanne)*. 2023 Sep 26;10:1259819. DOI: 10.3389/fmed.2023.1259819.
16. Franceschini G., Terribile D., Magno S. et al. Update on oncoplastic breast surgery. *European Review for Medical Pharmacological Sciences*. 2012;16;11: 1530–1540
17. Gilbert H.F. History of irradiation in the primary management of apparently regionally confined breast cancer. *Breast: comprehensive management of benign and malignant diseases / ed. by K.I. Bland, E.M. Copeland III. Published by Saunders, 1991:707–713.*
18. Giuliano A.E., Kirgan D.M., Guenther J.M., Morton D.L. Lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy for breast cancer. *Ann. Surg*. 1994; 220;3:391–401.
19. Gwark S., Kim H.J., Kim J., Chung I.Y., Kim H.J., Ko B.S., Lee J.W., Son B.H., Ahn S.H., Lee S.B. Survival After Breast-Conserving Surgery Compared with that After Mastectomy in Breast Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Chemotherapy. *Ann Surg Oncol*. 2023; 30(5): 2845–53. DOI: 10.1245/s10434-022-12993-0
20. Haagensen C.D., Stout A.P. Carcinoma of the breast. II. Criteria of operability. *Ann. Surg*. 1943; 118;6: 859–870.
21. Halsted W.S. The results of operations for the cure of cancer of the breast performed at the Johns Hopkins Hospital from June 1889 to January 1894. *Ann. Surg*. 1894;20, 5: 497–555.
22. Inglebi H., Gershon C.J. Comparative anatomy, pathology, and roentgenology of the breast. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1960. 472 p.
23. International Agency for Research on Cancer (IARC): <https://www.google.com/search?q=International+Agency+for+Research>
24. Kaufmann M. Morrow M. von Minckwitz G. Locoregional treatment of primary breast cancer *Cancer*. 2010; 116:1184-1191
25. Keynes G. The radium treatment of carcinoma of the breast. *Br. J. Surg*. 1932;19, 2: 415–480.

26. Kim MK et al. Effect of cosmetic outcome on quality of life after breast cancer surgery. *Eur J Surg Oncol.* 2015; 41(3):426–32 DOI: 10.1016/j.ejso.2014.12.002
27. Lagendijk M., van Maaren M.C., Saadatmand S., Strobbe L.J.A., Poortmans P.M.P., Koppert L.B., Tilanus-Linthorst M.M.A., Siesling S. Breast conserving therapy and mastectomy revisited: Breast cancer-specific survival and the influence of prognostic factors in 129, 692 patients. *Int J Cancer.* 2018; 142(1): 165–75. DOI: 10.1002/ijc.31034.
28. [https://www.journalofsurgicalresearch.com/article/S0022-4804\(22\)00324-9/fulltext](https://www.journalofsurgicalresearch.com/article/S0022-4804(22)00324-9/fulltext) - body-ref-sref10-1Lamb, L.R. Lehman, C.D. Oseni, T.O. Ductal carcinoma in situ (DCIS) at breast MRI: predictors of upgrade to invasive carcinoma *Acad Radiol.* 2020; 27:1394-1399
29. Motuzyuk I., Sydorhuk O., Kovtun N., Kostiuhenko Y. Synchronous and Metachronous Breast Cancer in Ukraine. *Annals of Oncology: Abstract book of the 42nd ESMO Congress 2017, Madrid, Spain.* 2017;28, 5:70. doi:10.1093/annonc/mdx364
30. Madden J.L. Modified radical mastectomy. *Surg. Gynecol. Obstet.* 1965;121, 6: 1221–1230.
31. Manirakiza A., Irakoze L., Manirakiza S. Comparison of Survival Outcomes between Early Breast Cancer Patients who Underwent Mastectomy and Patients Treated by Breast Conserving Therapy: A Meta Analysis. *East Afr Health Res J.* 2022; 6(1): 1–10. DOI: 10.24248/eahrj.v6i1.672
32. Meyer W. An improved method of the radical operations for carcinoma of the breast. *Med. Rec.* 1894; 46: 746–749.
33. Mignot F., Loirat D., Dureau S., Bataillon G., Caly M., Vincent-Salomon A., Berger F., et al. Disseminated Tumor Cells Predict Efficacy of Regional Nodal Irradiation in Early Stage Breast Cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2019;103(2):389-396.
34. Page AE and Adler NE *Cancer care for the whole patient: meeting psychosocial health needs* National Academies Press (US). 2008.
35. Palmer SC et al. Patient-reported outcomes (PROs), unmet need, and psychosocial adaptation among recent breast cancer (BC) survivors *J Clin Oncol.* 2016; (34):212 DOI: 10.1200/jco.2016.34.3_suppl.212
36. Palumbo I., Mariucci C., Falcinelli L., Perrucci E., Lancellotta V., Podlesko A.M., Marcantonini M., Saldi S., Bini V., Aristei C. Hypofractionated whole breast radiotherapy with or without hypofractionated boost in early stage breast cancer patients: a mono-institutional analysis of skin and subcutaneous toxicity. *Breast Cancer.* 2019;26(3):290-304.
37. Patey D.H., Dyson W.H. The prognosis of carcinoma of the breast in relation to the type of operation performed. *Br. J. Cancer.* 1948; 1, 2: 7–13.
38. Przezdziecki A et al. My changed body: breast cancer, body image, distress and self-compassion. *Psychooncology.* 2013;22(8):1872–9 DOI: doi.org/10.1002/pon.3230
39. Skandarajah A.R., Bruce Mann G. Selective use of whole breast radiotherapy after breast conserving surgery for invasive breast cancer and DCIS. *Surgeon.* 2013; DOI: 10.1016/j.surge.2013.03.005.
40. Syed B.M., Green A.R., Paish E.C., Soria D., Garibaldi J. Et al. Biology of primary breast cancer in older women treated by surgery: with correlation with long-term clinical outcome and comparison with their younger counterparts. *Br J Cancer* 2013; 108(5): 1042–1051, DOI: 10.1038/bjc.2012.601.
41. Toth B.A., Lappert P. Modified skin incisions for mastectomy: the need for plastic surgical input in preoperative planning. *Plast. Reconstr. Surg.* 1991; 87, 6:1048–1053.
42. Treatment guidelines for breast cancer: Finnish breast cancer group Available at: <https://rintasyoparyhma.yhdistysavain.fi/?x118281=178858> Date accessed: August 9, 2024
43. Urban J.A. Radical mastectomy in continuity with en bloc resection of internal mammary lymph-node chain. *Cancer.* 1952; 5: 992–1008
44. Veiga D.F., Veiga-Filho J., Ribeiro L.M. [et al.]. Evaluations of aesthetic outcomes of oncoplastic surgery by surgeons of different gender and specialty: a prospective controlled study. *Breast.* 2011; 20, 5: 407–412.
45. Venkatesh S.L. Oseni T.O. Bahl, M. Symptomatic ductal carcinoma in situ (DCIS): upstaging risk and predictors *Clin Imaging.* 2021; 73:101-107
46. Veronesi U., Banfi A., Salvadori B. Breast conservation is the treatment of choice in small breast cancer: long-term results of a randomized trial. *Eur. J. Cancer.* 1990; 26, 6: 668–670.

47. Veronesi U., Volterrani F., Luini A. [et al.]. Quadrantectomy versus lumpectomy for small size breast cancer. *Eur. J.Cancer.* 1990; 26, 6: 671–673.

48. Wang X, Xu L, Yin Z, Wang D, Wang Q, Xu K, Zhao J, Zhao L, Yuan Z, Wang P. Locoregional recurrence-associated factors and risk-adapted postmastectomy radiotherapy for breast cancer staged in cT1-2N0-1 after neoadjuvant chemotherapy. *Cancer Manag Res.* 2018;10:4105-4112.

49. WHO methods and data sources for global causes of death, 2000–2015. [<http://apps.who.int/gho/data/node.main.CODWORLD?>] date accessed: 2 July 2017

50. World Health Organization. Global Burden of Disease Study 2023. Geneva: WHO; 2024. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-reports/2023/world-health-statistics-2023_20230519_.pdf

Внесок автора / authors' contribution

Автор прочитав й погодився з опублікованою версією рукопису. **Фінансування /Funding**

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібний

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence

Автор не використовував ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 11.02.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.3-06:618.145-007.415

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19373046>

Л. І. Берлінська

АСОЦІЙОВАНІ З ЕНДОМЕТРІОЗОМ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Berlinska Liudmyla: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7571-1400>

Summary. Berlinska L. I. **PREGNANCY COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH ENDOMETRIOSIS.** – *The Odessa National Medical University; e-mail:*

ludaberlinskaja@gmail.com. **Purpose:** based on a review on current scientific literature, to

identify the most common pregnancy complications on women with endometriosis. **Materials and**

Methods. A comprehensive literature search was conducted using the PubMed, Scopus, Google

Scholar, and Web on Science data bases from 2018 to 2025. The scientific articles investigating

pregnancy outcomes on women with endometriosis and adenomyosis and their potential impact on

the development on obstetric complications were included. **Results.** Endometriosis is associated

with on increased risk on early miscarriage (OR: 1.81, 95% CI: 1.44–2.28) and ectopic pregnancy

(OR: 2.16; 95% CI:1.67–2.79, p < 0.001) on spontaneous conception, as well as on increased

risk on miscarriage on women with adenomyosis undergoing assisted reproductive technologies

(ART) (OR: 2.81; 95% CI: 1.44–5.47). Medically indicated preterm birth is more pronounced on